

¿CUAN HUMANISTA PUEDE SER EL DERECHO?

La necesidad de una pléyade en estos tiempos

Julio S. Solís Gózar*

“La ciencia no es capaz de responder a preguntas sobre su propio sentido. Sin filosofía, la ciencia no se comprende a sí misma”.

Karl Jaspers,
Filosofía de la existencia

En todos los sistemas jurídicos, se considera al Derecho como una ciencia mullida, abundante en doctrina y tecnicismo sofisticado, que en muchos casos, encuentra en la norma y sus dispositivos fuente exclusiva y circunscripción absoluta; pero lo cierto es que existe mucho más, hoy pretendo demostrar que el abogado debe ser un profesional íntegro y no esclavo del positivismo kelseniano, ya que la ley suele ser fría y limitante, en virtud a ello es inexorable nuestra formación humanista y social, que unida a la investigación, son conducto seguro a un correcto desarrollo y perfeccionamiento del Derecho.

En el libro “El Derecho y la Cultura” de Elena Lukashova , se reconoce al Derecho como elemento de cultura, convalidando la idea de no ser visto como un fenómeno aislado, sino como parte de la cultura total de una sociedad, lo que permitirá estudiarlo en relación con las diversas instituciones sociales y humanistas.

Por ello, se hace apacible afirmar la posibilidad de conocer y estudiar al Derecho y sus instituciones con profundidad y de modo cautivante, a través de la Literatura, Filosofía, Mitología, Antropología, Historia, Arte y demás ramas del saber.

Tomando del humanismo a la literatura, con Miquel de Cervantes Saavedra que en el Quijote capítulo 42, segunda parte escribió “si acaso doblares la vara de la justicia, no sea por el peso de la dádiva, si no con el de la misericordia”. Franz kafka que en 1914 con su cuento “Ante la ley” narra brillantemente el sistema jurídico. Shakespeare con “El mercader de Venecia” de innegable corte jurídico, contrastable con la responsabilidad civil y la nulidad virtual en nuestros tiempo. Manuel Escorza en “Redoble por Rancas”, retratando las exageraciones de un Juez y sus efectos.

En un viaje hacia la Mitología con la genial obra del jurista Osvaldo Burgos, “será ficción”, que explica entre tantos temas la figura procesal de la caución tomando como ejemplo el adulterio de afrodita.

Desde las orillas de la Antropología, esencialmente porque para la creación de una buena norma hay que hacer un estudio antropológico que explique nuestra realidad y conseguir así el fin de la justicia.

También citar a la filosofía, desde su etapa cosmológica y contemporánea, puntualmente cuando Platón nos aconseja que buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro, aquello es de incalculable valor al ejercer

la abogacía. El Estagirita Aristóteles cuando decía que cometer una injusticia es peor que sufrirla, además no olvidemos que su relación con las ciencias jurídicas se da al atribuírsele la primigenia definición de relación jurídica, así como la justicia en Ética a Nicómaco.

Después de todo lo dicho, no me cabe la menor duda que el Filósofo Augusto Salazar Bondy acertó al afirmar que la filosofía comienza donde termina la ciencia; así también, Aristóteles al decir que la poesía es más profunda y filosófica que la historia.

Sobre el valor de la investigación que es imprescindible y fructuosa para el Derecho, la Universidad y los alumnos, en el libro “La investigación en el campo del Derecho” de Lorenzo Zolezzi Ibárcena afirma que “debemos tener presente lo siguiente, no solo administrar en la práctica conocimientos y habilidades particulares, si no también formar de manera más adecuada la mentalidad para la investigación que hoy se reclama”.

Hoy tenemos la oportunidad de ser una pléyade del Derecho, nuestro perfil debe ser siempre la investigación y excelencia.

Para terminar y en especial para los escépticos, no olvidemos que el hecho, el valor y la norma representan la teoría tridimensional del Derecho, es decir la sociología, filosofía, y dogmática jurídica.

* Fundador del Centro de Investigación Jurídico, Humanista y Social de los alumnos y egresados de la Universidad Privada San Juan Bautista y responsable del área de Derecho Civil en las tertulias jurídicas y entrevistas académicas.
Director de la Revista Jurídica “PhilosIuris”
Expositor en temas de Derecho Civil, Constitucional y Administrativo.
cortazar202@hotmail.com
<http://philosiuris.blogspot.com/>

	Índice	
	HOME	